

NAVOIYNING O‘ZBEK ADABIY TILINI RIVOJLANISHIDAGI O‘RNI

Bo‘ronova Zarina Niyozovna

Navoiy viloyat Qiziltepa tuman 16-maktab

ona tili va adabiyot fani o‘qituvchisi

Alisher Navoiy o‘zbek adabiy tilini rivojlantirish, bu tilda go‘zal asarlar yaratish, o‘zbek tilini yuqori mavqega ko‘tarish, uni mamlakat va xalq manfaatlariga xizmat qildirishni orzu qiladi. U turkiy tilini kamsitgan, bu tilda yaxshi asarlar yozish mumkin emas, turkiy tilga bee’tibor bo‘lgan kishilarga munosib javob bera oladi. O‘zbek adabiy tilini boyitdi, ravnaq toptirdi. Abdurahmon Jomiy Navoiyning bu xizmatini alohida ta’kidlagan edi. Jomiyning ta’kidicha, taraqqiyotdan, e’tibordan chetda qolgan o‘zbek tiliga Navoiy qaytadan jon beradi, uni yana keng yoyilishiga erishadi. Ya’ni “Bu qalamga falakdin ofarinlar yog‘ulsin chunki bu chiroyli naqshlarni o‘sha qalam yartdi, Navoiy forsiyda asar bitg‘uchilarga rahm-shavqat qildi va ko‘plab asarlarini turkiyda bitdi. Agar asarlarini forsiyda bitganda edi, boshqa shoirlarning ijod qilmoqqa majoli qolmasdi”- deydi Jomiy.

Navoiy ko‘pchilik asarlarini o‘zbek tilida yozadi. Uning keng imkoniyatlarini ko‘rsatib beradi. O‘zbek yozuvchilariga o‘z ona tilida ijod etish vazifasini qo‘yadi. Navoiy fors-tojik tiliga ham yaxshi munosabatda bo‘ladi. Buyuk mutafakkir shoir, olim, musiqachi, rassom va davlat arbobi, o‘zbek adabiy tilining asoschisi, Bobur ta’biricha, “Tili Andijon shevasi bilan rost” bo‘lgan Alisher Navoiyning “Majolis ul-nafois” asari orqali biz XV asrda yashab ijod qilgan ko‘plab ijod ahli sanalmish shoir va yozuvchilarning hayoti va ijodidan xabardor bo‘lamiz.

Navoiy o‘ziga ustoz deb bilgan Nizomiy Ganjaviy, Abdurahmon Jomiy, Xusrav Dehlaviylar bitgan “Xamsa” dostonlariga munosib javob berdi. Kamol Xo‘jandiy, Hoftz Sheroziy, Sa’diy Sheroziy, Amir Xusrav Dehlaviy, Abdurahmon Jomiy g‘azallariga tatabbu’lar bitdi.

Alisher Navoiy asarlarida ornitonimlar yordamida bir bayt yoki parchaning o‘zida ikki va undan ortiq she’riy san’atlar hosil qilingan o‘rinlar ham mavjud.

Masalan, “Lison ut-tayr” dostonining XIV bobidan olingan quyidagi baytda to‘ti, kalog‘ (ola qarg‘a), bulbul, qumri, zog‘ ornitonimlari qator kelib, tanosub san‘atini; to‘ti, bulbul ornitonimlari uyushib kelib, ta‘did san‘atini vujudga keltirgan. Shuningdek, bu baytda zog‘ ornitonimi bilan yonma-yon grammatik vositasini qo‘llash orqali tashbih san‘ati ham hosil qilingan:

Yuqorio‘lturdi to‘tidin kalog‘,

Bulbul qumridin ul yanglig‘ki zog‘

Soda ko‘nglum bahra ul guftoridan.

Biz “Lisonut-tayr” dostonidan Alisher Navoiyni qanday diniy va dunyoviy masalalar band etgani bilan tanishamiz: inson olamga kelar ekan, hamisha talab yo‘liga kirishi, izlanishi, o‘rganishi lozimligi haqida to‘g‘ri bilim hosil qilishi - ma‘rifatli bo‘lishi kerakligi, kamolotga yetish zarurati kabi muhim masalalar bizni chuqur o‘yga toldiradi. Navoiy falsafiy, axloqiy, ma‘naviy dunyosidan xabardorlikning o‘ziyoq bugungi kitobxon uchun beqiyos ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adbiyotlar ro‘yxati:

1. Alisher Navoiy. Mukammal asarlar to‘plami. 20 tomlik. Xamsa: Farhod va Shirin. – T.: 1991-yil
2. Imomnazarov M., Eshmuhammedova M. Milliy ma‘naviyatimiz asoslari. T.: 2012-yil
4. Umumta‘lim maktablarining 8-9-sinflari uchun mo‘ljallan ganadabiyot darsligi. So‘nggi nashri.